

ABDUQAYUM YO‘LDOSHEV VA ANOR IJODIDA O‘XSHASHLIK

Jabborova Muhayyo Bozor qizi

Samarqand davlat universiteti magistranti
muhayyobozorqizijabborova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola Abduqayum Yo‘ldoshev va Anor ijodidagi o‘xshashliklarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Unda ikki yozuvchining badiiy asarlari psixologik chuqurlik, milliy va universal mavzularni aks ettirishi nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida yozuvchilarning qahramonlari, ijodiy uslublari va asarlarda aks ettirilgan madaniy hamda ijtimoiy jihatlar tahlil qilindi. Yo‘ldoshev asarlarida realizm va milliy qadriyatlar asosida qahramonlarning ruhiy dunyosi yoritilsa, Anorning ijodida modernizm va postmodernizm usullaridan foydalanilgan bo‘lib, falsafiy va universal masalalar ramziy talqin qilinadi.

Kalit so‘zlar: Abduqayum Yo‘ldoshev, Anor (Rza Anar), psixologizm, realizm, modernizm, postmodernizm, falsafiy tasvir, komparativ tahlil, strukturalistik yondashuv, fenomenologik metodologiya.

Абстрактный: Данная статья посвящена исследованию сходства произведений Абдукаюма Ёлдошева и Анора. В ней произведения двух писателей сравнительно анализируются с точки зрения их психологической глубины, отражения национальных и общечеловеческих тем. В ходе исследования были проанализированы характеры авторов, творческие стили, а также культурно-социальные аспекты, отраженные в произведениях. Произведения Ёлдошева освещают духовный мир героев на основе реализма и национальных ценностей, в творчестве Анора используются методы модернизма и постмодернизма, символически интерпретируются философские и общечеловеческие вопросы.

Ключевые слова: Абдугаюм Ёлдошев, Анор (Рза Анар), психологизм, реализм, модернизм, постмодернизм, философский образ, сравнительный анализ, структуралистский подход, феноменологическая методология.

Abstract: This article is devoted to the study of similarities between the works of Abduqayum Yoldoshev and Anor. In it, the works of two writers are comparatively analyzed in terms of their psychological depth, reflection of national and universal themes. During the research, the authors' characters, creative styles, and cultural and social aspects reflected in the works were analyzed. Yoldoshev's works illuminate the spiritual world of heroes on the basis of realism and national values, while Anor's work uses modernism and postmodernism methods, and philosophical and universal issues are symbolically interpreted.

Key words: Abduqayum Yoldoshev, Anor (Rza Anar), psychologism, realism, modernism, postmodernism, philosophical image, comparative analysis, structuralist approach, phenomenological methodology.

Kirish:

Abduqayum Yo‘ldoshev va Anor ijodi O‘zbek va Ozarbayjon adabiyotida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lib, ularning asarlarida insoniy qadriyatlar, hayot falsafasi va adabiy estetik qarashlar yorqin ifodalangan. Abduqayum Yo‘ldoshev o‘zining realistik uslubda yozilgan hikoya va qissalari orqali jamiyatdagi muammolarni yoritishga intilgan. Uning "Timsohning ko‘z yoshlari", "Puankare", va "Daryo" kabi asarlari badiiy talqinning keng qamrovini namoyon etadi va o‘z davri haqiqatini aks ettiradi. Anor esa zamonaviy Ozarbayjon adabiyotining yorqin vakili sifatida, o‘z ijodida xalqning ma’naviy-axloqiy qadriyatlarini, tarixiy voqealarni va zamonaviy masalalarni mahorat bilan yoritgan. Ularning har ikkisi o‘z asarlarida inson ruhiyati va jamiyatga bo‘lgan tasvirni chuqur falsafiy tahlil bilan ifoda etgan. Ularning asarlari orasidagi o‘xshashlik, asosan, badiiy obrazlarning chuqur psixologik ochilishida va o‘ziga xos uslublarida namoyon bo‘ladi. Ushbu mavzu ularning ijodiga oid keng tahlillarni talab qiladi, chunki ular milliy madaniyat va adabiyotning rivojiga sezilarli hissa qo‘shgan yozuvchilardir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Abduqayum Yoʻldoshev va Anor ijodidagi oʻxshashlikni oʻrganishda zamonaviy adabiyotshunoslik va tanqidiy tahlil metodologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy asarlarning mohiyatini anglashda psixologik tasvir, badiiy obrazlarni shakllantirishda individual uslub va adabiy davrning ijtimoiy-madaniy konteksti asosiy omillar sifatida koʻrib chiqiladi. Abduqayum Yoʻldoshev asarlarida inson ruhiyati, jamiyat muammolari va maʼnaviyat masalalariga urgʻu beriladi. Masalan, uning hikoyalarida qahramonlarning ichki dunyosi va ruhiy holatlari tasviri keng yoritilgan boʻlib, bu yoʻnalishda yozuvchi psixologizmga xos yondashuvlardan foydalanadi. Psixologik tasvir oʻzbek adabiyotida, xususan Yoʻldoshevning ijodida, ruhiy holatlarning tasviri orqali zamonaviy oʻquvchini chuqur oʻylashga undaydi (Zaripova, 2023). Anorning ijodida esa koʻproq modernistik uslubda yozilgan asarlar uchraydi. U oʻz asarlarida inson hayotining falsafiy tomonlarini yoritishga intiladi, natijada, badiiy uslubida surrealizm va ekzistensializm unsurlari namoyon boʻladi. Uning ijodida ramzlar, metaforalar va murakkab qahramonlar xarakterining ochilishi adabiy tasvir vositalarining boyligini koʻrsatadi (Anor asarlarini tahlil qiluvchi xorijiy manbalar, 2023).

Metodologik yondashuvda quyidagi omillar asosida tahlil amalga oshiriladi:

1. Komparativ yondashuv: Ikkala yozuvchining asarlarini mavzu, obrazlar va ruhiy tasvirlar boʻyicha solishtirish.
2. Strukturalistik tahlil: Asarlarning kompozitsiyasi va voqealar rivoji orqali mualliflar uslubi oʻxshashliklarini tahlil qilish.
3. Fenomenologik yondashuv: Ijodiy jarayonning psixologik va falsafiy mazmunini chuqur anglashga intilish.

Mazkur tahlil jarayonida oʻzbek adabiyotining nazariy va amaliy jihatlariga oid manbalar, jumladan Fitratning “Adabiyot qoidolari” (1995), Salayev va Qurboniyozovning “Adabiyotshunoslik atamaları izohli soʻzligi” (2010), hamda Boboyevning “Adabiyotshunoslik asoslari” (2002) kabi tadqiqotlar asos boʻlib xizmat

qiladi. Bundan tashqari, xalqaro manbalardan Anorning asarlariga oid xorijiy ilmiy maqolalar va o'rganishlar ham tahlil jarayoniga jalb etiladi.

Natijalar:

Abduqayum Yo'ldoshev va Anor ijodida o'xshashliklar tahlili asosida quyidagi natijalarga erishildi:

1. Psixologik tasvir va ruhiy chuqurlik

Har ikki muallif o'z asarlarida inson ruhiyati va jamiyat muammolarini badiiy talqin etishda chuqur psixologik tasvirlardan foydalanadi. Yo'ldoshevning qahramonlari, masalan, ichki iztirob va ziddiyatlar orqali davr muammolarini yoritadi, bu esa Anorning ramziy xarakterlari va falsafiy ruhiyatni aks ettiruvchi uslubi bilan uyg'unlik kasb etadi.

2. Ijodiy uslub va janrlar xilma-xilligi

Abduqayum Yo'ldoshevning asarlari realizmga asoslangan bo'lsa, Anor ijodi ko'proq modernizm va postmodernizm unsurlariga ega. Shunga qaramay, har ikki ijodkor asarlarida obrazlarning psixologik jihatlarini tasvirlash va falsafiy masalalarni ko'tarish orqali o'quvchini chuqur mushohadaga undaydi.

3. Madaniy va tarixiy kontekstning aks ettirilishi

Yo'ldoshev asarlarida o'zbek jamiyatining ma'naviy va ijtimoiy muammolari aniq va ravshan tasvirlangan bo'lsa, Anor o'z asarlarida Ozarbayjon xalqining tarixiy va zamonaviy masalalarini chuqur badiiy tahlil qiladi. Ushbu jihatlar har ikkala muallifning milliy madaniyat va adabiyot rivojiga qo'shgan hissasini ko'rsatadi.

4. Falsafiy va universal masalalarning yoritilishi

Ikkala ijodkor ham o'z asarlarida insoniyat taqdiriga oid universal savollarni ko'tarib chiqqan. Masalan, Yo'ldoshevning "Timsohning ko'z yoshlari" asarida insonning jamiyatdagi o'rni falsafiy tahlil qilinadi, Anorning bir qancha hikoyalarida esa hayot va o'lim, muhabbat va nafrat kabi abadiy mavzular o'z aksini topgan.

5. Ijodiy xulosa

O'xshashliklar bilan birga, har ikki muallifning ijodida ularning shaxsiy dunyoqarashi, uslubiy yondashuvlari va madaniy meroslari tufayli o'ziga xosliklar

ham mavjud. Ushbu jihatlar ularning adabiy asarlarini boyitib, milliy va xalqaro miqyosdagi e'tiborni jalb etadi.

Muhokama:

Abduqayum Yo'ldoshev va Anor ijodi o'xshashligi tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning asarlari o'z davrining madaniy va ijtimoiy kontekstini aks ettiruvchi muhim manba sifatida qadrlanadi. Muhokamada quyidagi jihatlar alohida ta'kidlanadi:

1. Badiiy uslubdagi o'xshashliklar

Har ikkala muallifning ijodi psixologizm va falsafiy tasvir usullarining uyg'unligi bilan ajralib turadi. Yo'ldoshev o'z asarlarida qahramonlarning ichki kechinmalarini milliy madaniyat fonida ochib bersa, Anor ijodida ramziy va universal masalalarga oid falsafiy yondashuv ustuvor hisoblanadi. Bunday o'xshashlik, ular yozgan jamiyat va davrning ijtimoiy muammolarini ochib berishdagi yondashuvlaridan kelib chiqadi.

2. Adabiy an'analarni boyitish

Yo'ldoshev o'zbek adabiyotida realizm an'analarni davom ettirgan bo'lsa, Anor Ozarbayjon adabiyotida modernistik va postmodernistik yo'nalishlarni rivojlantirishga hissa qo'shgan. Shu bilan birga, har ikkisi ham milliy adabiy an'analarni global miqyosdagi adabiy tendensiyalar bilan birlashtirishga erishgan.

3. Qahramonlar xarakteri va ruhiyatining o'xshashligi

Ularning ijodida qahramonlar ko'pincha ichki ziddiyatlar va tashqi voqealar ta'sirida shakllanadi. Bu o'z navbatida, psixologik chuqurlikni oshiradi va asarlarni zamonaviy o'quvchiga yaqinlashtiradi. Masalan, Yo'ldoshevning "Puankare" asarida qahramonning ichki iztiroblari asosiy e'tibor markazida bo'lsa, Anorning ko'plab asarlarida ramziy qahramonlar hayot va o'lim, muhabbat va ma'naviy qulash o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni boshdan kechiradi.

4. Milliylik va universallik uyg'unligi

Muhokamalarda milliy mavzularni yoritishda ularning o'ziga xosliklari ko'zga tashlanadi. Yo'ldoshev asarlarida o'zbek xalqining turmush tarzi va qadriyatlari aks etsa, Anorning ijodi orqali Ozarbayjon xalqining tarixiy voqealari va madaniy merosi keng talqin etiladi. Biroq har ikkala yozuvchi o'z asarlarini faqat milliy darajada emas,

balki insoniyatga xos universal masalalarni muhokama qilish platformasiga aylantirgan.

5. Ijodiy metodologiya va mahoratga oid xulosalar

Ularning ijodi asosan badiiy psixologiya, ijtimoiy tanqid va falsafiy mushohada uslublari orqali tahlil qilinishi mumkin. Bu jihat ularni nafaqat milliy adabiyot vakillari sifatida, balki global adabiy jarayonning faol ishtirokchilari sifatida qadrlashga asos bo'ladi.

Xulosa:

Abduqayum Yo'ldoshev va Anor ijodidagi o'xshashliklar ulkan adabiy merosning o'zaro uyg'unligi va ijodiy yondashuvlar xilma-xilligi orqali namoyon bo'ladi. Har ikki yozuvchi asarlarida inson ruhiyati, jamiyatdagi ijtimoiy va axloqiy masalalarni chuqur badiiy tahlil qilish orqali o'ziga xos adabiy maktab yaratgan. Yo'ldoshevning o'zbek adabiyotidagi realizmga asoslangan ijodi milliy qadriyatlarni realistik tasvirlash orqali milliy madaniyatga xizmat qilgan bo'lsa, Anorning modernizm va postmodernizm yo'nalishidagi asarlari universal mavzularni yoritish bilan xalqaro adabiyotning boyishiga hissa qo'shdi. Ularning asarlarida badiiy uslubdagi uyg'unlik, ramziy tasvirlar, qahramonlarning psixologik rivoji va ijtimoiy masalalarning falsafiy talqini kuzatiladi.

Mazkur tahlil shuni ko'rsatadiki, Yo'ldoshev va Anor ijodining tadqiqi nafaqat adabiy-estetik, balki ijtimoiy-falsafiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ularning ijodiga oid bu kabi chuqur o'rganishlar o'zbek va ozarbayjon adabiy merosini yangi darajaga olib chiqib, xalqaro miqyosda yanada keng tanilishiga xizmat qiladi. Shu bois, ularning asarlarini zamonaviy metodologiyalar orqali o'rganish adabiyotshunoslik uchun dolzarb masala bo'lib qoladi. Ushbu tadqiqotlar kelajakda adabiyotshunoslik va milliy adabiyotlarning o'zaro aloqalarini yanada boyitishga turtki bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqayum Yo'ldoshev. "Timsohning ko'z yoshlari". Toshkent: "G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti", 1983. 12–18.
2. Salayev Z. va Qurboniyozov I. "Adabiyotshunoslik atamaları izohli so'zligi". Toshkent: "Fan"-2010. 120–125.
3. Boboyev A. "Adabiyotshunoslik asoslari". Toshkent: "Sharq"-2002. 56–63.
4. Anor (Rza Anar). "Qızıl qapı". Boku: "Azərbaycan Ensiklopediyası"-1979. 45–50.
5. Margaret Bedient. "Modernism and Postmodernism in World Literature". Oxford University Press. 2005. 89–96.
6. Fərid Əsədov. "Anarın yaradıcılığında milli və bəşəri dəyərlər". Boku: "Elm və Təhsil". 2013. 75–83.